

“MENTALITET” TUSHUNCHASINING TARIXIY KELIB CHIQISHI

Xaydarova Nigina Ganiyevna

Buxoro davlat universiteti

Fakultetlararo chet tillar kafedrasida o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8370234>

"Mentalitet" so'zi turli jamiyatlarda ilmiy va keng omma tomonidan turli ma'no birliklarini anglatish uchun qo'llanilgan zamonaviy atamadir. Bu so'z lotin tilidan olingan bo'lib, mentalis - "aqliy" degan ma'noni anglatadi va taxminan XIV asr manbalarida uchraydi. Bu tushunchaning mazmuni o'z-o'zidan juda noaniq va ancha kengdir. "Mentalitet" jamiyat, millat, jamoa yoki alohida shaxsning tarixiy tarkib topgan tafakkur darajasi, madaniy salohiyati, ularning hayot qonunlarini tahlil etish kuchi, muayyan ijtimoiy sharoitlardagi aqliy qobiliyati, ruhiy quvvati kabi tushunchalarni anglatadi. Boshqacha qilib aytganda bu atama jamiyat, millat yoki shaxsning mentaliteti ularning o'ziga xos an'analari, rasm-rusmlari, urf-odatlarini, diniy e'tiqod va irimlarini o'zida ifodalaydi. Ayrim fransuzcha falsafiy atamalar lug'atida "mentalitet shaxs yoki guruhning tafakkuriga asos yaratuvchi va boshqaruvchi qarashlar yoki xurofotlar to'plamidir" degan ta'riflar keltiriladi.

Ingliz ilmiy tilida "mentalitet" atamasi 19-asrning o'rtalaridan, nemis ilmiy terminologiyasida uning ikkinchi yarmidan, fransuz tilida esa undan ham oldinroq qo'llanila boshlangan va har xil ma'noda qo'llanilgan, keng talqin qilingan. Masalan, fransuz tilida (mentalitet) fikr yo'nalishi, ruhiy holat, ongning yo'nalishi, ingliz tilida (mentality) aqliy rivojlanish, fikrlash, aql doirasi, nemis tilida (die Mentalitat) fikrlash, fikrlash usuli kabi tushunchalarni ifodalasa, rus va o'zbek tillarida jamiyat, odamlar degan ma'nolarni bildiradi. Ya'ni g'arb mamlakatlari vakillari uchun bu atama xalqning ruhiy va intellektual holati, fikrlash tarzi, insonning aqliy zahirasi, ongning tuzilishi bildirsam, boshqa davlatlarda muayyan jamiyatning ma'naviy, madaniy o'ziga xosligi ifoda birligi sifatida qaraladi.

Ushbu atama dastlab xorijiy tarixshunoslikda "Annales" maktabiga mansub fransuz olimlari tomonidan o'rganilgan. Ular jamiyatning ma'naviy hayoti tuzilmalarini tahlil qilishga, ongning fundamental barqaror tuzilmalarini izlashga e'tibor qaratganlar. Ular uchun mentalitet markaziy tugun, tarixiy jarayonning o'ziga xos o'zagi hisoblangan. Qolaversa, mentalitet masalasining ilmiy muomalaga kiritilishi fransuz etnologiyasi va sotsial antropologiyasi Lyusyen Levi-Bryul nomi bilan bog'liq. U o'zining "Ibtidoiy mentalitet" asarida mentallik tushunchasidan jamiyatning fikriy, psixologik umumlashmasi sifatida foydalanadi.

60-yillarning boshlarida G.Dubi o'zining mashhur "Tarix va uning usullari" asarida "Mentalitet tarixi" bobini, shuningdek, "Annals" jurnalida A.Dyupron "Tarix muammolari va usullari" maqolasini nashr etdi. Germaniyada, "Kroener Pocket Edition" seriyasida, bu atamaning turli xil tushunchalarini jamlagan "Mentalitetning Evropacha tarixi" nomli katta qo'shma asar nashr etildi. Nemis olimlarining fikriga ko'ra, mentalitet ma'lum bir davrda yashab faoliyat yuritgan ayri jamoalardagi turli tarmoqlarga oid mavzularni o'z ichiga oladi, yaxlit holda esa o'sha jamiyatni umumiy aks ettiradi.

Ingliz olimi G.Butul 1952 yilda nashr etilgan "Mentalitet" monografiyasida mentalitetga atamasiga batafsil ta'rif berib, hunday yozadi: "Mentalitet - bu shaxsiga xos bo'lgan va bir-biri bilan mantiqiy aloqalar yoki e'tiqod munosabatlari bilan bog'langan g'oyalar va intellektual munosabatlar yig'indisidir. Bu ta'rif orqali u boshqa xorijlik olimlar singari mentalitet tushunchasini bilim bilan emas, iymon bilan bog'lash istagiga e'tibor qaratadi. U Kantga ishora

qilib, apriori (ongga xos bo'lgan tug'ma bilim) mentalitetni ta'kidlaydi. Ya'ni mentalitet inson tomonidan dunyoni idrok etishning dastlabki, asl, fundamental tamoyili hisoblanadi.

O'rta asrlar tasavvufi, din tarixi va o'rta asr xalq madaniyati bo'yicha nemis olimi P.Dinzelbaxer fransuz olimlarining qarashlariga hamohang holda "Tarixiy mentalitet – ma'lum bir vaqtda ma'lum bir jamoaga xos bo'lgan fikrlash va idrok etish usullari va mazmuni yig'indisidir. Mentalitet harakatlarda namoyon bo'ladi" degan ta'rifni keltiradi. U mentalitet ruh yoki g'oyalar tarixidan, mafkura va din tarixidan, his-tuyg'ular va g'oyalar tarixidan, madaniyat va hayot tarixidan ko'ra ko'proq ekanligini tushuntiradi. P.Dinzelbaxer N. Elias va X.Gyotsning oldingi asarlariga murojaat qilib, mentalitet hatto "tsivilizatsiya jarayoni tarixi" yoki "g'oyalar tarixi"dan ham umumiyroq tushuncha ekanligini ta'kidlaydi.

Mentalitet atamasini o'rganish etnik guruhlarini o'rganuvchi bir qancha gumanitar fanlarni ko'rib chiqishni taqozo etadi. Xalqlarni tarixiy voqealar va xronologik jihatdan o'rganish tarix fanining vakolati hisoblanadi. Etnopsixologiya xalqlarning psixologik va ruhiy xususiyatlaridan kelib chiqqan holda ularning milliy tafakkur xususiyatlarini taqqoslaydi. Etnosotsiologiya etnik guruhlar hayotining ijtimoiy muammolarini qiyosiy tadqiq qiladi. Etnolingvistika etnik madaniyat va til o'rtasidagi munosabatlarni o'rganadi.

Mentalitetni aniqlashning qiyinligi ushbu hodisa haqida umumiy tushunchani shakllantirishning mumkin emasligi haqidagi xulosalarga olib keladi. Shuning uchun mutafakkirlar mentalitet darajalarini ajratib ko'rsatishni, uning munosabatlarini va shakllanishi sabablarini o'rganishni afzal ko'radilar. Shunga qaramay, mentalitetni o'rganish mamlakatimizda fanlararo yondashuvning shakllanishiga va turli gumanitar fanlar o'rtasidagi muloqotning rivojlanishiga olib kelishi mumkin. Tarixchilar, faylasuflar, madaniyatshunoslar, sotsiologlar, etnograflar va boshqalar bir xil muammoni hal qilmoqdalar, faqat kuchlarni birlashtirish qoladi. Dunyodagi har bir millatning, shu jumladan, o'zbeklarning ham aqliy-ruhiy qiyofasi, ya'ni milliy mentaliteti o'ziga xos tarixiy, etnik, tabiiy-iqlimiy shart-sharoitlar doirasida shakllangani bois, uning jamiyatda sodir bo'layotgan ijtimoiy-siyosiy hodisalar, tarixiy jarayonlarga bo'lgan munosabati ham turlicha bo'lishi shubhasiz. Zero, milliy o'ziga xosliklar uzoq tarixiy davrdagi ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy jarayonlar, tabiiy geografik o'rnashuv, o'zaro etnomadaniy aloqalar, diniy mansubliklar asosida qaror topadi va aynan mana qadimiy an'analar, urf-odatlar va marosimlar shakllanadi. XXI asr o'zbek xalqi tarixi va milliy qadriyatlarini o'rganish sohasida yangi zarvaraqlarni muhrlamoqda. Bugungi kunda tariximizning noma'lum bosqich va qirralari qaytadan kashf etilmoqda. O'zbekistan mustaqilligidan so'ng o'zbek xalqining qadimiy davlatchilik an'analari, etnik tarixi va etnogeneziga bag'ishlagan qator salmoqli tadqiqotlar yaratilmoqda. Lekin, afsuski hozirgi qadar o'zbek xalqning mentaliteti, uning o'ziga xos tomonlari, milliy yutuklarimiz va nuqsonlarimiz borasida tadqiqotlar aytarli ko'zga tashlanmayapti. "Mentalitet" tushunchasi tarixiy ravishda o'ziga xos kelib chiqishga ega. Bu tushuncha, antropologiya, sotsiologiya va tarixshunoslik sohasida keng qo'llaniladi.

Tarixga nazar solsak, "mentalitet" tushunchasi davrning boshqa madaniy va tarixiy ko'rinishlariga bog'liq ravishda o'zgarishlar ko'rsatadi. Misol uchun, bir davrning mentaliteti, o'ziga xos fikrlash, qarashlar, qadriyatlar va tabiatlarni ifodalaydi. Bu mentalitet, o'zining davrning siyosiy, iqtisodiy va madaniy muhitiga, etnik va dini ko'rsatkichlarga, o'ziga xosliklarga ega bo'lishi bilan ajralib turadi.

Tarixiy kelib chiqishlar asosida, "mentalitet" tushunchasi, insonlarning o'zining tarixiy va madaniy turli bosqichlarida o'zgarishlarga uchraganligini ko'rsatadi. Bu tushuncha, tarixiy voqealar, siyosiy va iqtisodiy o'zgarishlar, din va madaniyatning o'zgarishlari bilan bog'liq o'ziga xosliklarni ifodalaydi.

Bundan tashqari, "mentalitet" tushunchasi tarixiy ravishda millatlar, etnik guruhlar va madaniy muhitlar orasidagi farqni tushuntirishga ham yordam beradi. Tarixiy kelib chiqishlar, milliy madaniyatning o'ziga xosliklarini tahlil qilish, o'ziga xosliklarni o'rganish uchun "mentalitet" tushunchasining muhim aspektlarini bildiradi. O'zbek xalqi 4 ta katta diniy-mafkuraviy bosqichni (buddaviylik, zardushtiylik, islom, kommunistik) o'z boshidan kechirganligi va har bir mafkuraviy-diniy ta'sirlar davri tugaguncha necha avlodlar almashganini va bu jarayonlarning millat fe'l-atvorida o'chmas iz qoldirganini unutmash kerak.

"Mentalitet" tushunchasining tarixiy kelib chiqishi haqida o'zbek asarlari o'z ichiga olgan malumotlar mavjud. Quyidagi o'zbek asarlari "mentalitet" tushunchasining tarixiy kelib chiqishi haqida ma'lumotlarni taqdim etishi mumkin:

1. "O'zbekistonning Qadimiy Madaniyati" - Abdurahmon Olimov

Bu kitobda O'zbekistonning qadimiy madaniyatining tarixiy kelib chiqishi, milliy mentalitet va o'ziga xosliklar haqida tushunchalar beriladi.

2. "O'zbek Xalqining Madaniyati" - Rahmonberdi Madazimov

Bu asarda O'zbek xalqining madaniyatining tarixiy kelib chiqishi, mentalitet va o'ziga xosliklar to'g'risida ma'lumotlar beriladi.

3. "O'zbek Madaniyatining Tarixi" - Shukrullo Ismoilov

Bu asar O'zbek madaniyatining tarixiy ravishda kelib chiqishi, milliy mentalitet va o'ziga xosliklar haqida tushunchalar beradi.

Bu o'zbek asarlari, O'zbekistonning tarixiy, etnik va madaniy kengayishlarini tahlil qilish, milliy mentalitet va o'ziga xosliklarni o'rganishga yordam beradi. Ularni o'qish orqali O'zbekistonning tarixiy kelib chiqishi va milliy mentaliteti haqida ko'proq bilimlarga ega bo'lish mumkin.

Shu bilan birga ingliz adabiyotlarida ham mentalitet haqida bir necha kitoblarda so'z yuritilgan.

1. "The Mentalities of Civilization" - Geoffrey Lloyd

2. "The Mentalities of 'Race': The 'Mentalités' in the History of Racial Ideas" - Emmanuel Chukwudi Eze

3. "Mentalities in History: Understanding Collective Psychology and Its Development" - Gerd Gigerenzer and Jürgen Renn

4. "The Mentalities of Medievalism: A Study of the Middle Ages in English Historical Consciousness, 1200-1550" - John Aberth

5. "The Mentalities of Gorillas and Orangutans: Comparative Perspectives" - Sue Taylor Parker and Robert William Mitchell

Bu kitoblar, "mentalitet" tushunchasining tarixiy kelib chiqishini, o'ziga xosliklarni, o'zgarishlarni va madaniy muhitlar orasidagi farqlarni tahlil qilishga yordam beradi. Bu kitoblar tarixiy, antropologik, psixologik va sosial fanlarda qiziqarli va taqdim etilgan bilimlarni o'z ichiga oladi. O'zbeklar o'ziga xos shakllanish jarayoniga ega xalqdir. Tarix guvohlik beradiki, o'zbek xalqi mazkur hududda yashagan tub yerli etnoslardan tomir olgan;

ikkinchi ildizini esa qadimiy turkiy xalqlardan boshlagan. Har ikkala asosiy ildizlarning birikishi — o‘zaro sintezi o‘zbek elatini va keyinchalik o‘zbek millatini tashkil etgan.

References:

1. Бекмуродов М. Ўзбек менталитети хусусиятлари.. 49-бет
2. Азамат Зиё Ўзбек давлатчилиги тарихи. Т., 2000; Ртвеладзе Э.В. ва бошқалар. Қадимги Ўзбекистон цивилизацияси: давлатчилик ва ҳуқуқ тарихидан лавҳалар.-Т., 2001; Ўзбек давлатчилиги тарихидан очерклар.Т.,2001; К.Шониёзов Ўзбек халқининг шаклланиш жараёни. Т., 2001. Асқаров А.А. Ўзбек халқи этногенез ва этник тарихининг баъзи бир назарий ва илмий методологик асослари // Ўзбекистон тарихи 2002. №4. 54-60 бетлар
3. М.Б. Бекмуродов, А.Бегматов Миллий менталитет ва раҳбар маънавияти.-Т.,2003. Бекмуродов М.Б. Ўзбек менталитети хусусиятлари // Ижтимоий фикр 1998 №1.49-53 бетлар. Ўша. муаллиф. Ўзбек менталитети: кеча ва бугун // Тафаккур 2002 №2. 10-15 бетлар

INNOVATIVE
ACADEMY